

Xodjimamedov Akmal Ashurovich,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Moliya kafedrası v.b. dotsenti

Akramov Javohir,

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,

Bank-moliya xizmatlari fakulteti talabasi

BANK NAZORATINING MOHIYATI

Annotatsiya: Bank nazoratining iqtisodiy ahamiyati, bank tizimida nazoratning huquqiy asoslari va turlari, asosiy funksiyalari va tamoyillari, risklarni boshqarishdagi oʻrni, shuningdek, nazoratni takomillashtirishda zamonaviy texnologik vositalar (raqamli nazorat, real vaqt monitoring) va xalqaro tajriba (Basel meʼyorlari) muhokama qilinadi. Tadqiqotda mahalliy ilmiy adabiyotlar, Markaziy bank maʼlumotlari va xalqaro standartlar tahlil qilindi. Olingan xulosalar bank nazorati tizimini yanada mustahkamlash va strategik boshqaruv elementiga aylantirish zarurligini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar : bank nazorati; ichki nazorat; tashqi nazorat; prudensial inspeksiya; risklarni boshqarish; regtech; suptech; Basel III; markaziy bank.

Аннотация: Рассматриваются экономическое значение банковского надзора, правовые основы и виды надзора в банковской системе, его основные функции и принципы, роль в управлении рисками, а также современные технологические инструменты (цифровой надзор, мониторинг в режиме реального времени) и международный опыт (Базельские стандарты) в совершенствовании надзора. В исследовании проанализированы отечественная научная литература, данные Центральных банков и международные стандарты. Сделанные выводы свидетельствуют о необходимости дальнейшего укрепления системы банковского надзора и превращения её в элемент стратегического управления.

Ключевые слова: банковский надзор; внутренний контроль; внешний контроль; пруденциальный надзор; управление рисками; regtech; suptech; Базель III; центральный банк.

Abstract: The economic significance of banking supervision, the legal basis and types of supervision in the banking system, its main functions and principles, its role in risk management, as well as modern technological tools (digital supervision, real-time monitoring) and international experience (Basel standards) in improving supervision are discussed. The study analyzed local scientific literature, Central Bank data, and international standards. The conclusions drawn indicate the need to further strengthen the banking supervision system and turn it into an element of strategic management.

Keywords: banking supervision; internal control; external control; prudential inspection; risk management; regtech; suptech; Basel III; central bank.

KIRISH

Bugungi global moliyaviy tizimda tijorat banklarining iqtisodiy jarayonlardagi roli beqiyosdir. Ular pul muomalasini ta'minlovchi vositachilikdan tashqari, investitsiyalarni yo'naltirish, iqtisodiy resurslar taqsimoti va jamg'armalarni iqtisodiy faollikka jalb etishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu nuqtai nazardan, banklar faoliyati ustidan doimiy nazorat va audit ishlarini tashkil etish hamda ularni zamonaviy texnologiyalar bilan takomillashtirish zaruriyati ortib bormoqda. Chunki kuchli bank nazorati bank tizimi barqarorligini ta'minlab, milliy iqtisodiy xavfsizlik va moliyaviy muvozanatni mustahkamlashning muhim kafolatlaridan biridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bank nazorati bo'yicha mavjud ilmiy manbalarda bu soha iqtisodiyot barqarorligi va bank boshqaruvi muammolarini hal qilishning muhim qismi ekanligi ta'kidlangan. Masalan, Abduraxmonov va Abdusalomov (2025) ichki va tashqi audit, regtech va supotech texnologiyalari hamda Basel III standartlari asosida O'zbekistondagi moliyaviy islohotlarni o'rganadi. Jo'rayev (2023) tijorat banklarining ichki audit tizimini tahlil qilib, risklarni aniqlash va operatsion samaradorlikni ta'minlashda auditning rolini ko'rsatadi. Islomov (2022) esa Markaziy bankning prudensial nazorat turlari va ularning bank barqarorligiga ta'sirini o'rganadi. Tadqiqotda yuqoridagi va boshqa mahalliy ilmiy maqolalar, shuningdek, O'zbekiston Markaziy banki yillik hisobotlari va qonunchilik hujjatlari tahlil qilindi. Sifatli tahlil va solishtirma tahlil metodlari yordamida bank nazorati instituti tamoyillari va amaliyoti o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Banklar aholining jamg'armasini saqlovchi asosiy muassasalardir. Shuning uchun omonatchilar va kreditorlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida bank nazorati zarurdir. Hukumat o'z iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda bo'sh pul mablag'larini kreditlar yo'nalishiga yo'naltirib, iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi va inflyatsiyani boshqaradi. Shu maqsadda samarali bank nazorati orqali moliyaviy resurslar nazorat qilinadi, bu esa ishsizlik darajasini pasaytirishga va barqaror o'sishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari faoliyatini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjat – «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonundir. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, respublikada tijorat banklarining ustidan nazoratni O'zbekiston Markaziy banki amalga oshiradi, bu tashqi nazorat hisoblanadi. Ichki nazorat esa har bir bankning o'z ichki audit va nazorat bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, bank faoliyatini mustaqil nazorat qilish uchun mustaqil auditorlik tashkilotlari ham jalb etiladi. Markaziy bankning prudensial inspeksiyalari, masofaviy (off-site) nazorat va joyiga chiqqan tekshiruvlari banklarning qonuniyligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bank nazorati kapital yetarliligi, likvidlik va boshqa normativlarga rioya etilishini ta'minlaydi. Markaziy bank nazoratchilari banklarning moliyaviy holatini (aktivlar sifati, likvidlik darajasi va to'lov qobiliyati) tahlil qilib baholaydi. Shu bilan birga, stress-testlar va tavakkalchiliklarni oldindan baholash asosida ogohlantirish tizimlari joriy qilinmoqda. Ichki nazorat bo'limlari ISO/COSO kabi xalqaro standartlarga asoslangan riskni baholash tizimini joriy etish, audit jarayonlarini avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar bilan ta'minlash va hisobotlarni real vaqtda taqdim etish kabi yondashuvlarni qo'llamoqda. Umuman olganda, nazorat tizimi riskga yo'naltirilgan bo'lib, har bir bank faoliyatiga individual yondashuv bilan rejalashtiriladi.

Bank nazorati kredit, operatsion, likvidlik/valyuta va firibgarlik kabi asosiy moliyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va boshqarishga yo'naltirilgan. Masalan, bank nazoratchilari ushbu turdagi xatar bo'yicha tizimli monitoring o'tkazadi.

Tavakkalchilikka asoslangan yondashuv tufayli har bir bank uchun alohida nazorat strategiyasi ishlab chiqiladi va ularning risk-profillari baholanadi. Xususan, 2024-yildan e'tiboran RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) metodikasi joriy etilib, kredit portfeli bo'yicha xavf darajasiga qarab banklarning kapital yetarliligi hisoblanmoqda. Bu kabi metodologiyalar risklarni oldindan aniqlash va minimalizatsiya qilishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi bank nazoratini samarali qiladi. Regtech (regulyator texnologiyalari) orqali bank tranzaksiyalari real vaqt rejimida kuzatiladi, avtomatik xavf-xatar indikatorlari va mijozlarning compliance talablariga mosligini avtomatik tekshirish tizimlari joriy etilmoqda. Masalan, regtech vositalar yordamida tranzaksiyalar monitoringi va risk indikatorlarini avtomatik olish imkoniyati yaratilgan. Suptech (nazorat texnologiyalari) esa Markaziy bankga banklar faoliyatini model asosida, real vaqt rejimida baholash imkonini beradi. Shu maqsadda 2023-yilda "Moliyaviy Monitoring Platformasi" ishlab chiqilib, sinov tariqasida 12 ta tijorat bankida joriy qilindi. Ichki auditda ham masofaviy audit yondashuvlari, axborot tizimlari va boshqa avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar keng qo'llanilmoqda.

Bank nazorati va audit sohasida xalqaro tajriba, xususan, Bazel qo'mitasining tavsiyalari asosida ishlab chiqilgan tamoyillar O'zbekiston bank tizimi uchun muhim metodologik baza hisoblanadi. Basel III me'yorlari doirasida banklar kapital yetarliligi va likvidlik ko'rsatkichlari bo'yicha baholanadi, stress-testlar o'tkaziladi. 2024 yilda O'zbekiston Markaziy banki Basel III'ga qisman moslashtirilgan nazorat indikatorlarini amaliyotga joriy etdi, bu esa mamlakat bank tizimining xalqaro moliyaviy standartlarga moslashuvini mustahkamladi. Zamonaviy metodologiyada ichki va tashqi audit tizimlari o'zaro uzviy bog'langan holda qo'llanilib, ichki audit bo'limlari va mustaqil auditorlar o'rtasida muntazam ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilmoqda. Bu bank nazoratini global xavflar darajasiga ko'tarish va bank faoliyatining haqiqiy bahosini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bank nazorati tizimi milliy iqtisodiyotning barqarorligi va moliyaviy xavfsizligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. U nafaqat omonatchilar va investorlarni himoya qilib, balki davlatning pul-kredit siyosati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bank nazorati va audit tizimlarini uzluksiz takomillashtirish (ichki va tashqi nazoratni uyg'unlashtirish, raqamli regtech/suptech vositalarini keng joriy etish, xalqaro standartlarga mos keluvchi ko'rsatkichlarni amaliyotga kiritish) bank boshqaruvi sifatini oshirish hamda risklarni minimallashtirishda muhim omildir. Shunday qilib, kuchli va zamonaviy nazorat mexanizmlari orqali bank sektorining barqarorligi, raqobatbardoshligi va jamoatchilik ishonchi mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduraxmonov A.A., Abdusalomov A.A. (2025). Bank nazorati va auditning tijorat banklari faoliyatini tahlil qilishdagi roli. "Obrazovanie, Nauka i Innovatsionnye Idei v Mire", №68 (7), 65–74.
2. Tog'aymurodova G.S. (2025). Tijorat banklarida ichki nazorat tizimi va uning shakllari. Modern Education and Development, №17(4), 149–160.

3. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Banklarni prudensial nazorati departamenti (<https://cbu.uz/uz/about/central-office/divisions/banklarni-prudensial-nazorati-departamenti/>). (oxirgi marta ko‘rish sanasi:28.10.2025).
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2024-yil uchun yillik hisobot. Toshkent, 2025.
5. O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni (05.11.2019).